

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARI BINOLARINI BARQAROR ARXITEKTURASINING NAZARIY VA AMALIY TOMONLARI

Sh.Mirzayev¹, Narziyev Oxunjon²

¹ilmiy rahbar: Buxoro muhandislik va texnologiya instituti. Dotsent

²Buxoro muhandislik va texnologiya instituti Bino va inshootlar
arxitekturasi mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6498111>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 16-aprel 2022

Ma'qullandi: 21- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Texnologiya o'quv markaz,
maktab, ta'lim, innovatsiya,
interyer, mustaqil

ANNOTATSIYA

Maqolada maktabgacha ta'lim tizimi taraqqiyotida o'quv markazlar o'rni, binolarning qurilishi texnologiyasi, arxitekturada inobatga olish lozim bo'lgan jihatlar, rivojlanish ahamiyati va interyerning ta'lim jarayoniga tasir doiralari o'rganish masalasi yoritilgan

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimida bino-inshootlarni loyihalash, qurishni takomillashtirish bugungi kunda davlat ahamiyatiga ega strategik yo'nalish sifatida tan olinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-apreldagi "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3651-sonli Qarori¹ bilan bu boradagi islohotlar yo'nalishlari belgilab berildi. Jumladan:

- davlat va jamoat ehtiyojlari uchun doimiy foydalanishga berilgan yer uchastkalarini, shu jumladan faoliyat yuritayotgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining bo'sh turgan yer uchastkalarini nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining binolarini qurish uchun bepul asosda ijaraga berish;
- har yili 1-fevralga qadar davlat-xususiy sheriklik shartlarida nodavlat maktabgacha

ta'lim tashkilotlarining binolarini qurish uchun bepul asosda ijaraga ajratib berilishi lozim bo'lgan yer maydonlarini aniqlab, ana shu yer maydonlarining tasdiqlangan ro'yxatlarini O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligiga taqdim etsinlar va yer uchastkalarini davlat sherigiga doimiy foydalanish uchun ajratib berilishi va boshqa bir qator vazifalar belgilandi.

Maktabgacha ta'lim muassasasi binosini qurishda ayrim muhim detallarga e'tibor bermoq lozim.

¹ Lex.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 05.04.2018 yildagi PQ-3651-son

Tashqi kuchlar — bino elementlari (qismlari)ning xususiy og'irligi, shamolning ta'sir kuchi (muvaqqat yuklar), zilzila, uskunalarning tasodifiy buzilishi natijasidagi ta'sirlar va boshq²;

Atrof-muhit ta'siri — tashqi harorat (konstruksiya chiziqli o'lchamlarining o'zgarishiga olib keladi), atmosfera va tuproq namligi ta'siri (qurilish ashyolarining xususiyatlarini o'zgarishiga olib keladi), havo oqimi yo'nalishining ta'siri (xona ichidagi mikroiklimning o'zgarishiga olib keladi), quyosh nuri energiyasining ta'siri (qurilish ashyosi fizik-texnik xususiyatlarining o'zgarishiga olib keladi), havo tarkibidagi agressiv kimyoviy birikmalarning ta'siri (konstruksiyaning yemirilishiga va buzilishiga olib keladi), biologik ta'sir (mikroorganizmlar va qurt-qumursqalar konstruksiyani yemiradi), bino ichidagi yoki tashqarisidagi shovqin ta'siridan xonadagi normal akustik rejimning buzilishi.

Inshoot va binolarga ta'sir etadigan yuklar kelib chiqish sababiga ko'ra asosan ikki guruhga bo'linadi.

1. Tabiiy yuklar.
2. Sun'iy yuklar.

Tabiiy yuklamalar o'zgaruvchan atrof-muhitga bog'liq bo'lib, uchga bo'linadi:

1. Meteorologik.
2. Gravitatsion.
3. Zilzilaviy.

Yuklar ta'siriga qarab quyidagicha bo'lishi mumkin:

- doimiy va vaqtincha;
- doimiy-tabiiy (binoning asosiy qismlarining vazni);

— Yerning bosimi. Vaqtincha yuklar uzoq muddatli, qisqa muddatli va o'ziga xos yuklarga bo'linadi:

— uzoq muddatli yuklar: binoning ichidagi texnik jihozlar;

— qisqa muddatli yuklamalar: odamlar vazni, saqlanadigan yuk, harakatdagi transport, qor va muz bilan qoplanish, shamol kuchi;

— o'ziga xos yuklar: yer strukturasi buzilishiga bog'liq

Qor yuki. Qor yuki ko'p hollarda inshootlarni avariya holatiga olib keladi. Qor yuklari gidromet xizmati yordamida tog'li rayon, notekis joylarda awaldan aniqlanadi. Respublikamizda qor, yomg'ir ma'lum sharoitlarga bog'liq bo'lib, ularning binolarga ta'siri me'yoriy ko'rsatkichlarda keltirilgan. Ularning ta'sirlari, asosan, bino va inshootlar konstruksiyalarini loyihalash hamda hisoblashda alohida yuk sifatida inobatga olinadi³.

Shamol ta'siri. Dovul shamollari ko'pchilik muhandislik qurilmalarining vayron bo'lishiga sabab bo'ladi. Bino va inshootlarning shakli — ularning balandligiga qarab aerodinamik samarasi har xil bo'ladi. Bino tomi ikki nishabli bo'lsa, shamol keladigan tomoni ko'tarilishi mumkin. Binoning tomi yengil material bilan yopilganida esayotgan shamol kuchi uni og'irligidan ko'p kuch hosil qilib ko'tarib yuborishi mumkin. Binokor ustalar hamisha buni nazarda tutishlari lozim.

Zilzila kuchi — zilzila paytida tebranishning binolarga ta'siri. Zilzila ko'plab vayronalarga sabab bo'ladi. Shu sababli zilzila bo'ladigan hududlarda maxsus choralarni ko'rish kerak,

² Abdurashidov K.S., Xabilov B.A., Toychiyev N.J., Raximboyev A.G. Qurilish mexanikasi. — T., 2010—

³ Xobilov B.A. Inshootlar dinamikasi va zilzilabardoshligi. (O'quv qo'llanma.) - T., «O'qituvchi», 2018.

qo'llanmaning oxirgi boblarida bu haqda to'liq ma'lumot berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Binolar quyidagi ko'rsatkichlariga ko'ra har xil kategoriyalarga bo'linadi. Vazifasiga ko'ra:

1. Fuqaro (turar-joy va jamoat) — kishilarning maishiy va jamoatchilik ehtiyojlariga mo'ljallangan binolar.

Turar-joy binolari — yashash uchun qurilgan uylar, yotoqxonalar, mehmonxonalar va b. Jamoat binolari — ma'muriy, o'quv, madaniy-maishiy, savdo, kommunal xo'jalik, sport va boshqa turdagi binolar.

2. Sanoat binolari — biror sanoat mahsulotini ishlab chiqarishda mehnat jarayonini amalga oshirish uchun mo'ljallangan va ichiga ishlab chiqarish qurollari joylashtirilgan binolar (ustaxonalar, omborxonalar, garajlar, elektrostansiyalar, sex binolari va b.).

3. Qishloq xo'jalik binolari — qishloq xo'jaligi ehtiyojlarini qondirish uchun foydalaniladigan binolar (molxona, parrandaxona, issiqxonalar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlaydigan omborxonalar va b.)

Maktabgacha ta'lim muassasalari binolariga bo'lgan e'tibor yil sayin

yaxshilanib bormoqda. Keyingi yillarda maktabgacha ta'lim muassasalarining bo'sh turgan binolarini rekonstruksiya qilish hajmining ortishi kutilmoqda. 2019 yilda byudjet mablag'larini kamaytirish va maktabgacha tarbiya tizimida bolalarni qabul qilish darajasini oshirish maqsadida 53 ta bo'sh bino va inshootlarni rekonstruksiya qilish rejasi amalga oshirildi. 2018 yilda rekonstruksiya qilingan maktabgacha ta'lim muassasalarining soni 2017 yilga nisbatan uch baravar, ya'ni 105 dan 298 taga ko'paydi. 2018 yilda maktabgacha ta'lim muassasalarining soni o'tgan yilga nisbatan 5 211 tadan 7104 gacha yetdi.

2020-yil 31-yanvar kuni "LUKOYL" kompaniyasining xayriya loyihasi asosida barpo etiladigan MTTlarining qurilishi boshlandi.

Toshkent viloyati, Qibray tumanida loyiha asosidagi ushbu MTTlar qurilishga dastlabki tosh qo'yilishi bo'yicha marosim bo'lib o'tdi. Qurilish bo'yicha kelishuv maktabgacha ta'lim vazirligi va "LUKOYL" kompaniyasi tomonidan 2019-yil iyulida imzolangan edi. Loyihani amalga oshirish uchun "LUKOYL" tomonidan ajratilayotgan mablag' 12 mln. dollarni tashkil etdi.

Bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish, maktabgacha ta'lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi MTV holatni yaxshilash uchun faol harakat qilmoqda. Yangi MTTlar qurilmoqda, mavjudlari ta'mirlanmoqda hamda ularning quvvati oshirilmoqda. MTVga ilgari Maktabgacha ta'lim tizimi strukturasi bo'lgan, keyinchalik boshqa maqsadlarda ishlatilayotgan binolar qaytarilmoqda.

Amalga oshiriladigan loyihalarda jismoniy va aqliy holatiga ko'ra alohida parvarishga muhtoj bo'lgan bolalar uchun MTT va tibbiy muassasa birlashtirilgan. Ularda

zamonaviy LFK xonalari, fizioterapiya, uqalash kabinet, mayda matorikani rivojlantirish, sensor xonalari, ijtimoiy-maishiy moslashuv, musiqa, art-terapiya xonalari hamda shifokorlar kabinetlari mavjud bo'ladi.

NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim muassasasining interyeri ham muhim ahamiyatga ega. Intererining me'moriy-badiiy yechimi binoning arxitekturaviy-konstruktiv yechimiga, texnologik jarayonlarga, sanitar-texnik talablarga, qurilish bo'layotgan tumanning iqlim sharoitiga bog'liq bo'ladi.

Bir va ko'p qavatli sanoat binolarini loyihalayotganda ichki hajmning birdamligi deganda katta hajmdagi jihozlarni qo'llashga xalaqit beradigan ichki devor va pardevorlarni olib tashlash, yirik ustun to'rlarini ishlatish, binoning universalligini oshirish tushuniladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim muassasasi binosini qurishda avvalo mustahkamlikka e'tibor bergan holda, interyer masalasiga ham chuqur yondashmoq lozim. Mukammal konstruksiyaga ega, jozibador bino ham iqtisodiy, ham ijtimoiy-psixologik tomondan o'ziga jalb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurashidov K.S., Xabilov B.A., Toychiyev N.J., Raximboyev A.G. Qurilish mexanikasi. — T., 2010
2. Asqarov B. Qurilish konstruksiyalari. — T., 2015.
3. Qambanov X. U. Turar-joy binolarining konstruktiv elementlari. (O 'quv qo'lanm a.) — T., « O 'qituvchi», 2012.
4. Rasulov X.Z. Binokorlik. (Lug'at.) — T., Qomuslar bosh tahririyati. 2014.
5. Xobilov B.A. Inshootlar dinamikasi va zilzilabardoshligi. (O'quv qo'llanma.) - T., «O'qituvchi», 2018.